

L'intelligence artificielle appliquée au tourisme culturel en Tunisie

Alia Belkaïd¹ et Ines Hassoumi²

¹ École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme,
M2A, ED SIA Université de Carthage 2026 Sidi Bou Saïd, Tunisie, a.belkaid@gnet.tn.

² Institut Supérieur de Gestion de Tunis, Laboratoire SOIE COSMOS
Campus Universitaire de la Manouba 2010 La Manouba, Tunisie, Ines.hassoumi@gmail.com.

Ce papier vise le développement d'un générateur intelligent de circuits touristiques culturels personnalisés. Il s'agit d'un créateur d'expériences de visites inédites, innovantes et sur mesure pour mettre le visiteur au cœur de l'expérience de visite d'un lieu choisi (les medinas, les sites archéologiques, etc.).

Malgré leur richesse et diversité, les sites archéologiques en Tunisie, sont peu fréquentés et restent peu attractifs en dépit des efforts déployés par les chercheurs [1] les autorités publiques et les professionnels pour développer l'aspect pédagogique des visites [4]. Celles-ci se déroulent généralement en suivant un itinéraire standard qui ne tient pas compte forcément de leur confort ou de leurs champs d'intérêt vu les différentes contraintes (temps disponible, accessibilité, mobilité, thématiques proposées...). C'est pourquoi les visites des sites archéologiques ne sont pas très efficaces jusqu'à nos jours, ce qui nous pousse à chercher de nouveaux outils pour adapter le parcours au profil de chaque visiteur [3].

Ce travail pose les questions suivantes : Comment améliorer l'expérience du visiteur ? Comment modéliser un parcours de visite personnalisée ? Comment un système intelligent pourrait gérer les différents scénarios définis par les thématiques du site et les besoins du visiteur ? Pour répondre à cette problématique, ce travail propose une caractérisation des cartes thématiques du site archéologique, la définition des pertinences (âge, temps, mobilité,...) des usagers et l'implémentation du modèle à travers un site prototype pour pouvoir finalement expérimenter cette interaction par le biais d'un système intelligent [6]. L'interaction entre le système multi-agents [7,8] et l'environnement est assurée par des critères internes (composantes du site) associés aux critères externes induites par le concepteur [2]. Elle aboutit à une satisfaction partielle ou totale des critères que nous proposons de mesurer à l'aide de la fonction de fitness [5] (fonction d'évaluation). Celle-ci est utilisée dans les algorithmes génétiques pour évaluer différentes solutions potentielles. Cette fonction permet de qualifier l'interaction et d'évaluer l'optimisation de la solution. Elle mesure ici l'optimisation des critères liés à la visite (figure 1).

Ainsi, nous proposons dans ce travail une approche intelligente collaborative à travers un modèle d'analyse multicritères appliqué au patrimoine et la production de cartes

thématiques en faisant appel au SIG. L'implémentation de cette cartographie intelligente se fera dans une plateforme web et une application mobile pour assurer le test et la validation du modèle. Nous considérons que le caractère novateur qu'apporte notre recherche réside dans la conception d'un guide numérique intelligent pour offrir des circuits thématiques avec la possibilité de les adapter aux choix du visiteur qui permet de le fidéliser et de collecter le maximum d'informations sur lui (retours, statistiques, préférences, ...). Nous cherchons à généraliser ce résultat pour créer des circuits de visite personnalisés dans différents types d'espaces urbains (villes, médinas, etc) basés sur le même système intelligent.

Mots clés : Caractérisation morphologique, Circuits de visites, Fonction de fitness, Intelligence artificielle, Pertinences, Sites archéologique, Système multi-agents.

Références

1. Raihana Allani, Fakhher Kharrat, and Pierre Leclercq. Vers une nouvelle patrimonialisation de la mémoire collective : Rôle des outils numériques dans l'expérience patrimoniale. *Patrimoines et design d'expérience à l'ère numérique*, 2020.
2. Alia Belkaid. *Morphose du volume englobant réglementaire*. PhD thesis, Ph. D. Dissertation. Université de Carthage, ENAU, Tunis, 2014.
3. Alia Belkaid, Ines Hassoumi, and Rihab Zghab. An intelligent generator of personalized tours for a better heritage site visit. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Tools & Uses Congress*, pages 1–5, 2020.
4. F Ben Ali. Musée bardo up : Une application pour valoriser le passé avec les technologies du futur. 2020.

5. Michael Buro. Experiments with multi-probcut and a new high-quality evaluation function for othello. *Games in AI Research*, 34(4) :77–96, 1997.
6. Jacques Ferber. Concepts et méthodologies multi-agents, 2006.
7. Nils Ferrand. *Modèles Multi-Agents pour l'aide à la décision et la négociation en aménagement du territoire*. PhD thesis, Université Joseph-Fourier-Grenoble I, 1997.
8. Nils FERRAND, Yves DEMAZEAU, and C Baeijs. Systèmes multi-agents réactifs et résolution de problèmes spatialisés. *Revue d'intelligence artificielle*, 12(1) :37–72, 1998.